

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

Муталов Каримжан Абдурахимович
Чирчикский государственный педагогический университет
к.б.н., доцент кафедры биологии
mutalovkarimjan@gmail.com

КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – AMMODENDRETA CONOLLYI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482901>

АННОТАЦИЯ

Куянсуек является деревом песчаной пустыни. Он относится к семейству бобовых. У песчаной акации есть иное название – аммодрон. Второе и более редкое – коян-суек. Распространение его во многом связано с разрыхлением песка в результате интенсивного использованием пастбищ. В сообществе высота куянсуека может быть от 1-2 (7) метра. Цветки образуются на верхушке годичных побегах, окраска цветка светло корычневая. Бутонизация начинается в начале мая. Цветения продолжается до первой декады июня.

Ключевые слова: антропогенный фактор, семейств бобовых, период бутонизация, серебристый налет, свет охра, зеркала грунтовых вод, вертикальный корень, разбитые пески.

Mutalov Karimzhan Abdurahimovich
Chirchik State Pedagogical University PhD.
mutalovkarimjan@gmail.com

KUYANSUEK FORMATION – AMMODENDRETA CONOLLYI

ANNOTATION

Kuyansuyek is a sandy desert tree. It belongs to the legume family. The sand acacia has a different name - ammodendron. The second and more rare is koyan-suek. Its distribution is largely due to the loosening of sand as a result of intensive use of pastures. In the community, the height of the kuyansuek can be from 1-2 (7) meters. Flowers are formed at the top of annual shoots, the color of the flower is light brown. Budding begins in early May. Flowering continues until the first decade of June.

Key words: anthropogenic factor, legume families, budding period, silver coating, ocher light, groundwater tables, vertical root, broken sands.

Муталов Каримжан Абдурахимович
Чирчик давлат педагогика университети
б.ф.,н., доцент
mutalovkarimjan@gmail.com

КУЁНСУЯК ФОРМАЦИЯСИ - AMMODENDRETA CONOLLYI

АННОТАЦИЯ

Куёнсуяк кумли чўл дарахти. Бу дуккакдилар оиласига мансуб бўлиб, бошқача номи кум акацияси - *ammодендрон*. Жуда сийрак ҳолда учрайди. Асосан яйловларда кенг тарқалган. Ўсимликнинг бўйи 1-2 хатто 7 метргача бўлиши мумкин. Бир йиллик куртаклар тепасида гуллар ҳосил бўлади, гули оч-жигарранг тусда бўлади. Май ойининг бошларида гуллайди ҳамда июнь ойининг биринчи ўн кунлигигача давом этади.

Таянч сўзлар: антропоген омил, дуккакли экинлар, куртакланиш даври, ер ости сувлари сатҳи, вертикал илдиз, кум, охра ранги.

Введение: Куенсуек (*Ammodendron conollyi*) как саксаул - (*Haloxylon persikum*) и кандым (*Calligonum eriopodum* C. *leucocladum*) является деревом песчаной пустыни. Распространение песчаной акации пустыне во многом связан с разрыхленными песками. Он относится к семейству бобовых, так как строения цветов и форма плодов характерны для бобовых. У песчаной акации есть иное название – аммодендрон. Второе и более редкое – кеян-суек. В сообществе его высота может быть около 1-2,5 метр. Цветки образуются на верхушке годичных побегах, окраска цветка светло корычневая. В условиях Юго-Западного Кызылкума бутонизация начинается в начале мая. Цветения продолжается до первой декады июня. Цветы собраны в соцветия, имеющие ярко выраженную кистеобразную форму. По размеру они сравнительно небольшие и очень хрупкие. Цветки меданосные условиях Узбекистана они за сезон выделяют до 25 кг нектара на гектар. [С]

У песчаной акации очень мощная корневая система и способна удержаться в незакрепленных песках. Они располагаться вокруг дерева диаметром более одного метра, а углубляться в почву на 30 и более метров. [1]. Корни толстые и длинные, не хрупкие. Цветы собраны в соцветия, имеющие ярко выраженную кистеобразную форму. По размеру они сравнительно небольшие и очень хрупкие. Плоды собраны в одно или двух семечковых бобов. В июне созревают плоды. Форма полда плоская и спиралевидная. По очертанию напоминают пропеллера что способствует естественного рапрастранения семян путем – “Анемохория” (распространения с помощи ветра. Листочки представляет собой колючку, возле которой располагаются два узких тонких листочки светло зеленоватого света с серебристым налетом. Он произрастает в основном степных и пустынных районах Средней Азии, Северо-западной области Китая, Казахстане и Иране.

Всего насчитывается около семи видов. Из них наиболее распространены лишь четыре: **Двулистная, Конолли, Эйхвальда, Карелина.** [1]

Имеется сведение что в корневой системе содержится окрашивающее вещество – которое окрашивает поверхность в свет охра (коричнево-желтый). В древне полученный настой из корней акации применялся как естественным красителем для покраски светлой шерсти. Древесина используется как топливо и для изготовления прочных хозяйственных изделий.

В Юго-Западном Кызылкуме совместно с И.В.Момотовым описаны несколько сообществ Куянсуековой формации. В описанных ассоциациях куянсуек доминантным растением не является довольно встречается одиночно. Многие ученые (Момотов и др.) утверждают, что куянсуек первым поселяется и развивается на разбитых песках. И подаляющих большинстве случаев куянсуековые сообщества можно расцениват как вторичные, антропогенные. По нашим наблюдением чрезмерное использование илаковых белосаксаульников в итеге может привести к распространению разреженно куянсуековых сообществ. Песчаная акация формирует фитоценозы на сильно разбитых, песках расположенных в близи колодцев и на барханных участках образующихся в результате уничтожения полукустарников и кустарников на топливо. В песчаной пустыне Средне Азии произрастает три вида рода: *Ammodendron* (*A. conollyi*, *A. karelinii*, *A. longiracemosum*).

Песчаная акация – *Ammodendron conolli*, куянсуек-псамофильный кустарник или дерево 2-4 м высоты, распространен в Кызылкуме на барханах и на полужакрепленных песках. Корневая система в зависимости от субстрата располагается горизонтально до 10-15 м, а вертикальный стержневой корень достигает зеркала грунтовых вод, которое расположено на глубине до 30 м.

Ассоциации куянсуековой формации подробно описаны Р.Д. Мельниковой (1973). Нами в Южном Кызылкуме кроме выделенных ею ассоциаций описаны следующие: сингренно-белосаксаулово-куянсуековая, джужгуново-сингренно-куянсуековая. Экологическая природа куянсуека тесно связана с разрыхленным песком и со слабозасоленными песчаными почвами. Поэтому мы его относим к группе гликопсаммофитным (слабозасоленный песок) формированиям в этих ассоциациях куянсуечников принимают участие виды псаммофитных растений: белый саксаул, жужгун, сингрена, партек, селин, ковыль и др.

Для их характеристики приводим описание Сингренно-белосаксаулово-куянсуековой ассоциации (*Ammodendron conolli*-*Haloxydon persikum*-*Astragalus unifoliolatus*). Сообщества этой ассоциации в Южном Кызылкуме встречаются небольшими участками вблизи крупных колодцев на песчаных пастбищах. Характерный участок этой ассоциации описан в 15 км на юго-восток от кол. Узункудук на слабо закрепленной мелкобугристой песчаной почве. Здесь кроме доминанта (*Ammodendron conolli*) часто встречается (*Astragalus unifoliolatus*) который указывает на большую мощность песчаного слоя. Для ассоциации характерно отсутствие задерненности песка илаком, большую площадь занимают участки, лишенные растительности. Проективное покрытие не превышает 15-20%. Флористический состав данной ассоциации составляет 19 видов.

Джужгуново- сингренно-куянсуековая ассоциация (*Ammodendron conolli*-*Astragalus unifoliolatus*, *A. Unifoliolatus* *A. villosissimus*, *Colligonum leucocladum*) развита на бугристо-грядовых песках Кызылкума.

Участок этой ассоциации описан на правом берегу Ямаджарсая. Здесь разбитые склоны и вершины мелкобугристых песков заняты куянсуеком. Местами куянсуек занимает участки подвергшиеся вторичной дефляции. На участке проективное покрытие почвы не превышает 20-25%. В сложении покрова кроме куянсуека, принимают участие кустарники - *Colligonum eriopodum*, *Astragalus villosissimus*, *Ephedra strobilaseae*, из полукустарничков - *Artemisia turanica*, *A. diffusa*, *Mousolea eriokarpa*, из эфемеров – *Alissium desertorum*, *Eremopyrus buonopartii*, *Isatis minima* и др. Флористический состав ассоциации в весенний период исчисляется 21 видами.

Формации смешанно-джужгуновая–*Colligonum* имеют широкое распространение в Средней Азии. В определенных условиях, чаще всего на вторичных местообитаниях, джужгун и куянсуек в качестве доминанта или субдоминанта участвуют в сложении почти всех кустарниковых сообществ. Здесь высота деревьев достигает до 2,5(5) м, вегетация

начинается в начале марта, рост и развития продолжается до наступления осенних заморозков

В районе исследование интенсивно использованные участки пастбищ в основном приурочены к значительным массивам джужгунников с куянсуеком.

Использованная литература

1. Сабиров Р. С. Песчаная акация // Пчеловодство : журнал. — 1979. — № 10. — С. 22.
2. Рамазонов, Б. Р., Рахимов, А. К., & Муталов, К. А. (2020). Районирование сельскохозяйственных культур на территориях Приаралья их эффективность и улучшение экологического состояния аральского РЕГИОНА. Биология ва экология электрон журналы, 4(2).
3. Рамазонов, Б. Р. (2017). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПУСТЫНИВАНИЯ. In СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (pp. 117-120).
4. Рамазонов, Б. Р. (2018). ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ КУНГРАДСКОГО РАЙОНА). Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике, 235.
5. Ramazonov, B. R., & Kuziev, R. K. (2020). Soils of the dried part of the aral sea and problems of desertification. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 565-577.
6. Ramazonov, B. R., & Kuziev, R. K. (2020). Soils of the dried part of the aral sea and problems of desertification. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 565-577.
7. Муталов, К. А., Рамазонов, Б. Р., & Гулматова, М. К. (2020). КЕЙРЕУКОВАЯ ФОРМАЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО КЫЗЫЛКУМА. Биология ва экология электрон журналы, 4(2).
8. Муталов, К. А., Рамазонов, Б. Р., & Гулматова, М. К. (2020). КЕЙРЕУКОВАЯ ФОРМАЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО КЫЗЫЛКУМА. Биология ва экология электрон журналы, 4(2).
9. Рамазонов, Б. Р. (2021). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ В НИЖНЕ АМУДАРЬИНСКОМ РЕГИОНЕ. Academic research in educational sciences, 2(1), 1001-1006.
10. Ramazonov, B. R. (2018). Plant world of the drained bottom of the Aral Sea. Current ecological state of the environment and scientific and practical aspects of rational nature management. In III International Scientific and Practical Internet Conference/Compilation NA Shcherbakova/FSBSI" Caspian Research Institute of Arid Agriculture", p. Salty Loan.-2018. S (pp. 716-718).
11. Shonazarova, N. I., & Fayziev, V. B. (2021). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BOTANIKA FANINI O'QITISH UCHUN ELEKTRON RESUSLARNI QO'LLASH. Academic research in educational sciences, 2(4), 1487-1494.
12. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KARTOSHKKA VIRUSLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH CHORALARI. Academic research in educational sciences, 2(9), 955-965.
13. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KARTOSHKKA VIRUSLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH CHORALARI. Academic research in educational sciences, 2(9), 955-965.
14. <https://ogorod.guru/ogorod/peschanaja-akacija-v-pustyne.html>

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000